

Ks. Andrzej Kiciński
KUL

Katechizm Siedlecki

Red.: K. Baryga, D. Franków, A. Sobierajska, B. Wetoszka, N. Zborowska.
Siedlce: Unitas 2011

Pius XI nazwał katechizm „królem książek”¹. Konieczność tworzenia katechizmów podkreślał papież Paweł VI, który w Adhortacji *Evangelii nuntiandi* nauczał, że Kościół ma obowiązek zachować orędzie w jego nieskażonej czystości, integralne i nienaruszone, ale także prezentować je ludziom naszych czasów w sposób możliwie jasny i przekonujący (zob. nr 3). Jan Paweł II w Konstytucji Apostolskiej *Fidei Depositum* podkreśla, że katechizm to „norma nauczania wiary, jak również pożyteczne i właściwe narzędzie służące komunii eklezjalnej” (s. 8). Benedykt XVI we wprowadzeniu do najnowszego katechizmu dla młodych mówi, że katechizm to książka, „która podaje, w co wierzy dzisiaj Kościół katolicki i jak można wierzyć, kierując się rozumem” (YOUCAT, s. 7). Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski stwierdza, że „katechizm to skondensowane ujęcie prawd wiary mające na celu wspomaganie kształtowania i rozwijania tejże wiary u wiernych oraz ułatwienie odniesienia prawd wiary do życia wierzących” (Katechizm Siedlecki, s. 5).

Termin „katechizm” pojawił się po raz pierwszy najprawdopodobniej we Francji w 1327 r. na określenie książki zawierającej syntetyczny i całościowy wykład nauki chrześcijańskiej. Użył go w roku 1357 arcybiskup Yorku John Thoresby w opublikowanej – najpierw w języku łacińskim, a potem angielskim – książce pt. *Lay Folk's Catechism*. Potem powstawały katechizmy ogólnokościelne i lokalne.

¹ Podaję za: M. Napieralski. *O nowym Katechizmie. Wprowadzenie w lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego*. Pallottinum 1994 s. 9.

Recenzowany Katechizm Siedlecki ma 222 strony. Składa się ze Słowa Biskupa Siedleckiego (s. 5-7), Wprowadzenia autorstwa ks. Krzysztofa Barygi (s. 9-15), czterech części (s. 19-166), ośmiu aneksów (s. 169-218) oraz spisu treści (s. 219-222). Ósmy aneks to wykaz skrótów.

W skład zespołu redakcyjnego wchodzi pięć osób: ks. kan. Krzysztof Baryga, Dorota Franków, Aneta Sobierajska, s. Bożena Wetoszka i s. Natalia Zborowska. Skład graficzny i projekt okładki wykonała Anna Kowal, natomiast korektę – Dorota Franków. Nihil obstat, czyli stwierdzenie, że publikacja nie zawiera treści sprzecznych z doktryną Kościoła katolickiego w kwestiach wiary i moralności, wydało czterech księży: ks. Wojciech Hackiewicz, ks. Waldemar Mróz, ks. Piotr Pielak, ks. Paweł Wiatrak. Imprimatur, czyli pozwolenie na druk, wydał 22 listopada 2010 roku ks. Piotr Sawczuk, Wikariusz Generalny (L.dz. 1053/2010). Książkę wydało Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej „Unitas”, korzystając z drukarni „Iwonex” w Siedlcach. Katechizm posiada ISBN 978-83-61071-20-4. Prawa autorskie należą do Wydziału Nauczania Kurii Siedleckiej.

1. Kontekst wydania Katechizmu Siedleckiego

Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski już we wstępie podkreśla, że w diecezji siedleckiej od dłuższego czasu dostrzegano potrzebę wydania nowego katechizmu. Przyczyną jest przygotowanie młodych ludzi do sakramentu bierzmowania (s. 5). Na szczególną uwagę – ze względów poznawczych – zasługuje rzetelna naukowa odpowiedź, dlaczego niemożliwe było poprawienie wcześniej stosowanego katechizmu pt. *W oczekiwaniu na Ducha Świętego*, z jednoczesnym zachowaniem autorstwa śp. ks. Romana Perza². Odpowiedzi udzielił Dyrektor Wydziału Nauczania we wprowadzeniu, koncentrując się na siedmiu problemach.

² „Ks. Roman Perz (1935-1991) od 1 września 1967 r. aż do końca swego życia, czyli przez 24 lata, pracował w Wydziale Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej w Siedlcach. Początkowo jako diecezjalny wizytator i instruktor nauczania religii, a od 2 marca 1969 r. jako referent i dyrektor. Ponadto był członkiem Diecezjalnej Komisji Liturgicznej, członkiem Głównej Komisji Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej, odpowiedzialnym za dział katechizacji. Miał wielki wkład w organizację punktów katechetycznych, kształcenie katechetów oraz tworzenie i sprowadzanie pomocy do nauczania religii. Troszczył się o ascetyczną, liturgiczną i duszpasterską formację katechetów świeckich, sióstr zakonnych i księży. Organizował dni skupienia, lekcje pokazowe i rekolekcje dla katechetów świeckich. Ks. Roman Perz troszczył się o organizację katechizacji dla rodziców i dla młodzieży pozaszkolnej. Kandydatów na katechetów kierował na kursy katechetyczne do Warszawy oraz do Studium Katechetycznego w Częstochowie. W 1990 r., gdy nauczanie religii powróciło do szkół, został mianowany dyrektorem Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, który przygotowywał kadry katechetyczne dla diecezji siedleckiej. Ks. Roman Perz, będąc dyrektorem Siedleckiego Wydawnictwa Diecezjalnego od 1983 r. zorganizował druk potrzebnych katechizmów i podręczników na potrzeby diecezji. Troszczył się też o pomoce dla dzieci specjalnej troski. Za całokształt pracy w Wydziale Nauki Katolickiej w 1986 r. został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Siedlcach. Zmarł 18 września 1991 r.” <http://www.katecheza.diecezja.siedlce.pl/index.php?s=70> [dostęp 17.05.2011].

Podstawowe (nie tylko redakcyjne) braki starego katechizmu to:

- 1) „Układ treści znacznie odbiega od układu, jaki znajdujemy w KKK i KKKK, a co za tym idzie występuje niezadowalające spełnienie wymogu (kryterium) integralności i hierarchicznego uporządkowania podstawowych prawd wiary Kościoła.
- 2) Brak chrystocentrycznego ujęcia przywoływanego depozytu wiary, a także niewystarczające ujęcie wymiaru historiozbawczego, eklezjalnego, egzystencjalnego i kulturowego tegoż depozytu.
- 3) Posługiwanie się nie zawsze trafnymi sformułowaniami bez podawania źródeł.
- 4) Częste wykorzystywanie mało komunikatywnego języka scholastyki.
- 5) Niezadowalające dostosowanie przekazu prawd wiary do wieku kandydatów do bierzmowania.
- 6) Znaczne zwiększenie objętości katechizmu przez umieszczenie w nim informacji oraz tekstów niekoniecznych i to w miejscach dowolnie wybranych (chodzi między innymi o informacje o Jubileuszu Roku 2000; o dokumentach i pielgrzymkach papieża Jana Pawła II i tylko do roku 1999; o żywotach wielu świętych i błogosławionych oraz o Polakach beatyfikowanych i kanonizowanych przez Jana Pawła II, też tylko do roku 1999; o teksty schematycznej Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego i dowolnych pieśni religijnych; o nieaktualny już tekst dodatku o roku liturgicznym i świętach maryjnych).
- 7) Brak odniesienia do nauczania obecnego Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego oraz brak podstawowych informacji o jego osobie i posłudze” (s. 12-13).

Rzadko zdarza się odnaleźć we wstępie tak precyzyjną ocenę sytuacji i wskazanie konieczności publikacji nowego katechizmu. Bez umniejszania zasług wcześniejszego redaktora starego Katechizmu zostały przedstawione powody, dla których konieczne było opracowanie nowej publikacji³.

2. Cel i struktura Katechizmu Siedleckiego

Celem zespołu redakcyjnego było przygotowanie pomocy, którą należy posługiwać się na drodze wiary, a nie przygotowanie książki, którą trzeba poznać (by

³ Ze względu na historię katechezy w diecezji siedleckiej należy w tym miejscu zasugerować konieczność badań naukowych i znalezienia odpowiedzi na pytanie, kto wprowadzał zmiany w publikację po śmierci ks. R. Perza w roku 1991.

zapamiętać treści i zdać egzamin), przygotowując się do bierzmowania (s. 14). Poprawne są założenia zarówno od strony teologicznej, jak i pedagogicznej. Katechizm ma być narzędziem w służbie inicjacji chrześcijańskiej, nie chodzi więc o uczenie się tylko na pamięć.

Jaka jest struktura nowego Katechizmu Siedleckiego? Schemat jest wzorowany na Katechizmie Kościoła katolickiego. Materiał dzieli się zatem na cztery wielkie części: w co Kościół wierzy, co celebry, czym żyje i jak się modli. W KKK 39% całego tekstu dotyczy Credo, 23% liturgii i sakramentów, 27% zagadnień moralnych i 11% modlitwy. Materiał podzielony jest na 2865 punktów, 3374 przypisów, ponad 3000 cytatów biblijnych, blisko 1000 cytatów z dokumentów Soboru Watykańskiego II i niezwykle liczne cytaty patrystyczne. Zasadą jednoczącą Katechizmu jest pojęcie królestwa Bożego.

	KKK	Katechizm Siedlecki	
Lex credendi	39%	ss. 19-61	30,88%
Lex celebrandi	23%	ss. 65-111	33,82%
Lex vivendi	27%	ss. 115-142	19,85%
Lex orandi	11%	ss. 145-166	15,44%

W Katechizmie Siedleckim można zauważyć pewne przesunięcia akcentów. W danych mogą być pewne nieścisłości spowodowane faktem, że w Katechizmie Siedleckim – jeśli weźmie się pod uwagę cztery zasadnicze części – 30,88% tekstu dotyczy Credo; 33,82% liturgii i sakramentów; 19,85% zagadnień moralnych i 15,44% modlitwy. Takie rozłożenie proporcji jest nie tylko dozwolone przy tworzeniu nowych katechizmów, ale nawet wskazane, gdyż należy odzwierciedlić konkretne potrzeby duszpasterskie. Nie zwalnia to jednak redaktorów i cenzorów książki od odpowiedzi na pytanie: czy nie zostały jednak pominięte ważne kwestie z części lex credendi.

3. Praktyczne wskazania

Powszechnie wiadomo, że wszystkie ludzkie dzieła są niedoskonałe. Zauważa to zarówno Biskup we wstępie (s. 7), jak i redaktorzy (s. 13). Co więcej, na wyróżnienie zasługuje ich prośba „o uwagi i sugestie, które mogłyby zostać uwzględnione przy kolejnym wydaniu katechizmu. To wydanie traktujemy bowiem jako robocze” (s. 13). Nieliczni autorzy tak podchodzą do swojej pracy. Ostatnio uczynił

to kard. Christoph Schönborn, przekazując młodym i ekspertom z zakresu katechetyki YOUCAT, który po rocznej pracy został zweryfikowany i poprawiony.

To, co uwidacznia się od strony recenzenta zobowiązanego do lektury krytycznej, a budzi niedosyt, można dostrzec i w tej pracy. Przed katechizmami lokalnymi stawiany jest wymóg praktyczności. W tej publikacji największy niedosyt budzi brak numeracji ciągłej poszczególnych punktów. KKK ma taką numerację od 1 do 2865. KKKK od 1 do 598. Konieczne jest zastosowanie numeracji ciągłej w kolejnym wydaniu katechizmu.

Kolejne niedociągnięcie wynika z tego, że Katechizm Siedlecki używa tekstów dokumentów Soboru Watykańskiego II w starym tłumaczeniu. Warto sięgnąć po nowe z 2002 roku. Uniknie się wtedy wielu dyskusji teologicznych typu: czy dzieci są najcenniejszym, czy najwspanialszym darem małżeństwa (s. 99 p. 10). Dobrze, że redaktorzy odnieśli się do KKK, a nie do Kompendium, które w kilku kwestiach dotyczących zwłaszcza małżeństwa zawiera nieścisłości w tłumaczeniu z języka włoskiego, dlatego znajdujemy tam błędną naukę, na przykład o tym, że „dziecko jest darem Boga, darem większym niż małżeństwo” (KKKK 500). Podobny problem dotyczy nowego tłumaczenia Pisma Świętego. Wskazane by było używanie piątego wydania Biblii Tysiąclecia (na przykład s. 55 – J 5, 28-29; s. 88 – 2 Tm 1,6).

Patrząc na potrzebę posługiwania się obrazami przez dzisiejszą młodzież, warto rozważyć, czy nie należy wykorzystać pomysłu zastosowanego w Kompendium KKK, którego cechą charakterystyczną jest obecność wybranych obrazów w poszczególnych jego częściach. Pochodzą one z ikonografii chrześcijańskiej. Z dawnej tradycji wiemy, że także obrazy stanowią formę przepowiadania ewangelicznego. Artyści w każdym czasie dawali wiernym wiele obrazów do kontemplacji i adoracji tajemnicy zbawienia wyrażonej w pięknie. A w diecezji siedleckiej mamy dużo katechezy w obrazach. Można wykorzystać, na przykład przed częścią pierwszą, ikonę ze zbiorów Muzeum w Białej Podlaskiej; przed częścią drugą – fragment kaplicy seminaryjnej; przed częścią trzecią – obraz męczenników podlaskich, przed częścią czwartą – ekstazę św. Franciszka z Muzeum Siedleckiego.

W Katechizmie jest też pewna liczba błędów, ale te łatwo będzie wyeliminować. W wykazie skrótów mamy DCG, chodzi pewnie o Directorium Catechetisticum Generale z 1971 r. a potem jest już opis Dyrektorium Ogólne o katechizacji z 1997 r., czyli powinien być skrót DOK. Jeśli chodzi o Polskie Dyrektorium katechetyczne i Podstawę programową, to zamiast DKKKwP i PPKKwP warto zastosować powszechnie przyjęte skróty: PDK i PPK. Na stronie 172 jest podane, że w roku 1985 bł. Jan Paweł zainicjował ŚDM, a powinno być napisane: w 1986 r. Wtedy bowiem był pierwszy numerowany ŚDM.

Do rozważenia jest również zasadność stosowania dużej liczby cudzysłówów (jest to ważne szczególnie dlatego, że adresatami są ludzie młodzi. Cudzysłów – znak interpunkcyjny służący w języku polskim przede wszystkim do wyodrębnienia cytatów oraz używany ze względów znaczeniowo-stylistycznych, na przykład wyraża ironię i sugeruje, że nie chodzi o coś konkretnego (zob. Wielki Słownik ortograficzno-fleksyjny, ss. CXX-CXXIII). A w katechizmie przekazywane są prawdy rzeczywiste, realne, nie ironiczne.

Podam przykład: na stronie 154, gdzie jest mowa o Modlitwie Pańskiej, czytamy: Modlitwa Pańska [...] „Przekazywana” jest we chrzcie, aby ukazać nowe narodzenie się do życia dzieci Bożych.

Słowo przekazywana wzięte jest w cudzysłów. W KKK 2769 nie ma cudzysłowu: „W chrzcie i bierzmowaniu przekazywanie (traditio) Modlitwy Pańskiej oznacza nowe narodzenie się do życia Bożego”. Ta prawda jest przecież rzeczywiście przekazywana. To nie jest tylko znak interpunkcyjny, to jest całe bogactwo teologicznej rzeczywistości traditio – reditio, które się dokonuje. To nie są cudze słowa, ale sprawdzone postępowanie wtajemniczenia chrześcijańskiego. Nie należy więc stosować cudzysłowu.

Na uznanie zasługuje praktyczność wskazań dla duszpasterzy diecezji siedleckiej⁴ w sprawie udzielania sakramentów oraz bogactwo materiału źródłowego w postaci myśli, katechez i homilii Biskupa Siedleckiego. Są również poszukiwane przez młodzież i katechetów strony internetowe. Z pewnością przez skromność Ksiądz Dyrektor nie umieścił strony internetowej swojego Wydziału.

Wniosek końcowy

Katechizm Siedlecki to ważne dzieło. Jest on wypełnieniem zalecenia Konstytucji Apostolskiej *Fidei Depositum*, która zachęca do tworzenia katechizmów lokalnych. Wpisuje się również w założenia nowo powstałej Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, która powstała na mocy motu proprio *Ubicumque et semper*. Jednym z głównych pięciu zadań jest krzewienie używania Katechizmu Kościoła Katolickiego jako istotnego i pełnego sformułowania treści wiary dla ludzi naszych czasów (art. 3).

Należy życzyć wszystkim, którzy będą się posługiwali Katechizmem Siedleckim, aby przeczytali wstęp i cały Katechizm w takim duchu, w jakim został napisany. Gratuluję wszystkim redaktorom.

⁴ Niektóre praktyczne wskazówki weszły do historii katechetyki. Chodzi o postać księdza kapelana (ks. prałata Jerzego Kalinkę). Recenzent nie znalazł w swoich badaniach naukowych takiej postaci w innych katechizmach i instrukcjach. Najczęściej wymieniani są ceremoniarze, Wydział Nauki Katolickiej czy Kuria. W Katechizmie Siedleckim na s. 195 jest napisane, że należy zadzwonić do kapelana na dwa dni przed uroczystością bierzmowania.